

Московский Государственный Университет
Географический факультет
Кафедра картографии и геоинформатики

Практическая работа по курсу
«Карты природы»
Редакционный план к листу № 14
сводной Геоботанической карты.

Выполнила: студентка 407 группы
Леменкова П.

Москва – 2003

Данная карта является листом к сводной карте геоботанического покрова Европейской России и предназначена для изучения характеристики растительного покрова Европейской России, поэтому карта содержит научно-справочный материал по состоянию геоботанического покрова, определенный тип его строения, состава, и количественных соотношений входящих в него видов, типов растительности, их подтипов и подвигов. Карта составлена с целью показа географического размещения типов растительности по территории Европейской России, их закономерностей. Основным способом использования данной карты – настольный. Карта будет являться одним из листов нескольких карт растительности на территории различных краев и областей России.

При составлении листа №14 данной карты необходимо учитывать характерные особенности территории и, соответственно, делать продуманную генерализацию карты.

При составлении фрагмента карты следует сохранить большую часть гидрографической сети, т.к. реки здесь являются важным компонентом ландшафтов и оказывают непосредственное влияние на формирование определенных типов растительности местности.

Следует исключать лишь те реки, длина которых не более 4 см., при этом оставлять те реки, которые являются единственными на определенной территории (т.е. в 4 см. от нее не расположено других рек).

На данном фрагменте участка карты следует оставить все без исключения населенные пункты, т.к. на этой территории небольшое количество городов.

Следует сохранить все без исключения железные дороги как главные транспортные пути местности. При генерализации следует объединять полигоны, суммарная площадь которых менее 3 мм.кв.

В случае, если рядом расположено несколько мелких по размерам полигонов растительности – следует объединять их в один, не исключая при этом полностью.

Так, несколько полигонов лесных почв на юге территории должны быть объединены с сохранением общей суммарной площади – чтобы сохранить структуру геоботанического покрова данного участка территории.